

Revista de Ciencias Sociales

Control Interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote-Perú*

León León, Christian Francisco**
Maguiña Rivero, Omar Fabricio***
León Cavero, Francisco Rafael****

Resumen

El control interno aplicado a las empresas se orienta básicamente al establecimiento de correctivos desde la naturaleza para detectar errores y establecer enmiendas sobre procesos y resultados. El objetivo de la investigación fue analizar el control interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote, particularmente en la Empresa León & Asociados Auditores Consultores, en el año 2020. La metodología está referida a la investigación descriptiva, diseño no experimental, a una muestra de 35 personas como personal directivo, administrativos y de servicios, quienes constituyen las unidades de análisis. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los hallazgos demuestran que el control interno mejora la rentabilidad de la Empresa León & Asociados Auditores Consultores; se aplican lineamientos y directrices sobre las actividades administrativas económicas y financieras en un determinado ejercicio económico, lo cual ha sido vertido por los gerentes y/o trabajadores de la empresa, existiendo una relación positiva entre control interno y rentabilidad. Se concluye que el control interno implementado se aleja de los estándares de calidad y de los lineamientos formales establecidos para cumplir con los objetivos y metas institucionales, lo cual conlleva a que la rentabilidad no sea óptima en un ejercicio económico.

Palabras clave: Control interno; rentabilidad empresarial; auditoría; consultoría; estándares de calidad.

* Este artículo es un producto generado desde el proyecto de maestría titulado: Control interno para la mejora de la Rentabilidad de la empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote 2020, generado desde la Universidad Privada del Norte-Perú.

** Bachiller en Administración de Negocios Internacionales. Investigador en la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. E-mail: n00099360@upn.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6549-8717>

*** Doctor en Administración. Docente Investigador, Director de la carrera de Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. E-mail: omar.maguiña@upn.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1173-7748>

**** Doctor en Contabilidad y Finanzas. Docente Investigador en la Universidad San Pedro, Chimbote, Perú. E-mail: francisco.leon@usanpedro.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5955-4495>

Internal Control to improve business profitability in Nuevo Chimbote-Peru

Abstract

The internal control applied to companies is basically oriented to the establishment of corrective measures from nature to detect errors and establish amendments to processes and results. The objective of the research was to analyze the internal control for the improvement of business profitability in Nuevo Chimbote, particularly in the Company León & Asociados Auditores Consultores, in the year 2020. The methodology refers to descriptive research, non-experimental design, to a sample of 35 people such as management, administrative and service personnel, who constitute the analysis units. The technique used was the survey and the instrument the questionnaire. The findings show that internal control improves the profitability of the Company León & Asociados Auditores Consultores; guidelines and directives are applied on the economic and financial administrative activities in a certain fiscal year, which has been poured out by the managers and/or workers of the company, existing a positive relationship between internal control and profitability. It is concluded that the internal control implemented is far from the quality standards and the formal guidelines established to meet the institutional objectives and goals, which leads to profitability not being optimal in a financial year.

Keywords: Internal control; business profitability; audit; consultancy; quality standards.

Introducción

A nivel global, los entes en marcha sean públicos o privados necesitan aplicar del control interno, a fin de permitirles prevenir y disminuir riesgos de pérdidas económicas, malversaciones de fondos y malos usos de sus recursos, específicamente el control interno aplica en las organizaciones correctivos, dada la naturaleza de detectar errores; es preventivo, porque permite identificar los errores que se originan en las actividades administrativas económicas y financieras, con los cuales se permite implementar medidas correctivas que originen eficiencia, eficacia y economía, en el logro de las metas de las organizaciones (Quispe, 2015).

El papel transcendental que actualmente ocupa el control en la administración de las empresas tanto públicas como privadas, conlleva a la atención de dificultades de tipo administrativo originadas por diversos factores, siendo uno de ellos el no contar con un plan de auditoría interna, en la cual se

establezcan los tipos de acciones de control, recursos humanos, costos, así como se debe establecer los plazos de ejecución y alcance, calendarios de trabajo (Riveros, 2021). Si bien las empresas desaparecen por no ser rentables, teniendo en cuenta que la rentabilidad de los negocios comerciales se establece midiendo los ingresos y egresos; precisando que cuando los gastos son superiores se genera un caos económico que puede medirse a través de herramientas financieras que pronostiquen estos hechos (Korporate, 2021; Erazo et al., 2021).

En el Perú, existen un conjunto de lineamientos para las empresas y entidades públicas, que buscan mejorar sus actividades, constantemente se desarrollan y dan cuenta de un crecimiento del mercado, y para lograrlo deben adoptar acciones de control que les permita lograr sus objetivos propuestos. Los errores comunes en las empresas y entidades públicas, son el exceso de gastos y la carencia de controles internos, lo cual conlleva a la aplicación de gastos inadecuados, en la

ausencia de implementación de tecnologías de información y comunicación que genera un descontrol de actividades administrativas, económicas y financieras (Córdova et al., 2022).

En la ciudad de Chimbote, Provincia de Santa-Región Ancash en Perú, la carencia de empresas auditoras registradas en el colegio profesional, crean limitaciones para que éstas mantengan adecuados sistemas de control interno, tales como, monitoreo de actividades de consultoría empresarial y auditoría, cooperando a que los ingresos obtenidos versus los egresos en un determinado ejercicio fiscal, no generen una óptima rentabilidad, lo cual conlleva al cumplimiento de metas y objetivos establecidos.

Siendo tal el escenario que motiva la realización de esta investigación, el objetivo fue analizar el control interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote, particularmente en la Empresa León & Asociados Auditores Consultores, en el año 2020, generando información relevante para las líneas de investigación relacionadas con planeación estratégica y competitividad en las organizaciones públicas y privadas.

1. Mirada histórica del control interno: Avances y sistematización necesaria

El control interno en los últimos tiempos tiene importancia desde las consideraciones en la implementación del control interno formal, lo cual permite visualizar los puntos críticos de las organizaciones, en otras palabras, es una herramienta de gestión que tiene un beneficio organizacional desde lo cualitativo y cuantitativo (Lujan, 2021). Además, el control interno permite detectar y prevenir aquellos manejos indebidos en el área financiera, así como no financiera, específicamente sobre inventarios y valor de la marca (Arévalo y Rodríguez, 2016).

Además, entre el relacionamiento que se establece con el control interno, desde la rentabilidad es decir para establecer eficientemente la gestión financiera, mediante

una gestión integrada desde una diversidad de componentes que establece un procedimiento integrado en diferentes áreas, con el objetivo de que en las organizaciones exista un clima organizacional adecuado que permita la rentabilidad estimada (Valenzuela, 2021).

Recientemente The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013), mantiene definiciones integrales sobre el control interno, precisando los tipos de procedimientos ejecutados por el consejo de administración, la dirección y el total de los colaboradores de la organización, con la finalidad de lograr el cumplimiento de objetivos y metas en las diversas actividades, así como áreas de las empresas y entidades públicas.

El control interno tiene las siguientes finalidades: a) Se encuentra dirigido al logro de los objetivos de las entidades; b) es un procedimiento enfocado a operaciones y actividades para lograr un objetivo deseado; y, c) es ejecutado por todos los colaboradores de la organización, en el momento en que realizan sus actividades. De acuerdo con Mendoza-Zamora et al. (2018), cabe mencionar, que la organización que aplique controles internos en sus operaciones, podrá conocer la situación real de las mismas, de allí, que resulte primordial contar con una planificación que sea capaz de verificar que tales controles se cumplan con la finalidad de darle una mejor visión a la gestión empresarial. Por otra parte, el control interno consta de 5 componentes los cuales son: Ambiente de control; evaluación de riesgos; actividades de control; información y comunicación; y, actividades de supervisión (Calle, 2022).

Finalmente, el control interno es un procedimiento integral de gestión realizado por el servidor titular y los colaboradores de una organización, ubicados desde una estructura organizativa, en lo que se encuentra diseñado para disminuir y enfrentar riesgos que otorguen seguridad razonable en sus actividades (Contraloría General de la República del Perú, 2014). Tres elementos clave en la contribución integral que le proporcionan a la gestión, son los siguientes:

1.1. Ambiente de control: Creación de interacciones integrales para la rentabilidad

El componente del ambiente de control consta en las normas, procedimientos y estructuras que son base para que se realice un excelente control interno en la organización. Además, los colaboradores de la organización que se encuentren en los niveles jerárquicos más altos hasta los más bajos, deben conocer lo importante que es el control interno para la organización, la buena conducta que estos deberán tener para lograr una rentabilidad; si bien la rentabilidad económica se encarga de medir el rendimiento contable originado por la inversión sin tomar en consideración la estructura financiera de la entidad, y se encuentra calculado por el coeficiente entre el resultado de explotación y el activo neto (Pérez-Carballo, 2010; Díaz, 2012).

Desde las particularidades, la rentabilidad económica es una medida que corresponde a un determinado tiempo, del rendimiento de los activos de una entidad con independencia de la financiación de estos mismos (García et al., 2021). Es por ello, que la rentabilidad económica se encuentra considerada como una medida de la capacidad de los activos de una organización para originar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que permite que se compare la rentabilidad entre entidades sin que la diferencia de las distintas estructuras financieras (Contraloría General de la República del Perú, 2014; Baldera e Idrogo, 2019).

Así mismo, este componente se encuentra comprendido por los principios de integridad y valores éticos que la gestión debe imponer (Villasmil, Romero y Socorro, 2021), así como parámetros que ayudan en las actividades de supervisión, las estructuras organizativas dirigidas por objetivos, el procedimiento de retener, atraer colaboradores competitivos, y que tengan la capacidad de tomar decisiones (Córdova et al., 2022).

El control interno es un conjunto de normas, procedimientos y estructuras, que constituyen las bases sobre las que se va a realizar el control interno de la entidad (COSO,

2013). Así mismo, los titulares de la entidad, quienes se encuentran en los cargos más altos de la organización, tienen la responsabilidad de establecer estándares de conductas que se esperan en el interior de la organización; en el ambiente de control también se incluyen los valores éticos, los parámetros que ayudan a los sujetos responsables de la toma de decisión a realizar sus labores de inspección del gobierno corporativo, las estructuras de la organización, las delegaciones y autoridades; en este sentido, el objetivo es diseñar procedimiento para cautivar, desarrollar y retener colaboradores competitivos.

1.2. Integridad y valores éticos

La integridad y los valores éticos son examinados por medio de factores que son implementados a través de códigos de conductas, es decir, desde la definición de políticas internas que regulen el comportamiento de las personas; sin embargo, existe la discrecionalidad, un margen que no está contemplado desde la norma, en este sentido, se diseñan sistemas de control para dar respuestas eficientes y contundentes en situaciones de actuación no conformes con las reglas que se establecieron desde el principio en la gestión y se asumen algunas tipologías de presiones de tipo administrativas para lograr metas de eficacia y efectividad (Carmona y Barrios, 2007).

Los sujetos clave de tomar las decisiones para la gestión deben conseguir que todos sus colaboradores y directivos tomen en práctica, los valores éticos que son asumidos por la organización con incidencia en las personas (Del Toro et al., 2005; Villasmil et al., 2021). En este sentido, con frecuencia se establecen evaluaciones frecuente de los valores y ética de sus colaboradores para que no logren verse envueltos en actos que puedan dañar la imagen de la organización, así como inspeccionar frecuentemente sus labores, de manera que puedan brindar calidad en el servicio, desde la práctica hasta la integridad de las personas de manera interna e integral; las evaluaciones que se realizan a los trabajadores deben ser tomadas en cuenta, para evitar transformarse en una

debilidad que al desconocer el desempeño y potencial dificulta la toma de decisiones.

1.3. Estructura organizacional

La estructura organizativa debe encontrarse adecuada al tamaño de la organización, tipo de operaciones y sus metas; esto es importante para que el control interno se realice adecuadamente, porque aquí se define las responsabilidades y las autoridades, así como los canales que fluyen en las informaciones (Carmona y Barrios, 2007).

La organización tiene la responsabilidad de establecer un organigrama funcional en donde se encuentre establecida la estructura organizativa de la empresa, así como los niveles de autoridades y responsabilidades que se le asigna en cada departamento (Del Toro et al., 2005), es decir la dirección debe crear arquitecturas, procedimientos y procesos para que los mecanismos logren conseguir competencia profesional. Así mismo, este deseo de la dirección se entiende en cuáles son los conocimientos y habilidades que tienen las personas para desarrollar cada cargo desde sus responsabilidades y tareas.

La estructura organizativa, es clave en las organizaciones, su tipología y particularidades definen un ambiente de control que radica en procedimientos en la definición de los puestos de trabajos y operaciones, así como las selecciones de los

colaboradores, la examinación de formación y de promoción. Los colaboradores que efectúen labores correspondientes que le fueron asignados deben de ser competitivos y capaces. Así mismo, la competencia significa el compromiso de la organización con la labor bien realizado, que sea deficiente y eficazmente (Carmona y Barrios, 2007).

2. Metodología

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.

El tipo de investigación que se realiza es básica o pura, porque parte de un marco teórico y se mantendrá en ello con el fin de ampliar los conocimientos científicos. La presente investigación es de diseño no experimental. Así mismo, tiene un diseño transeccional o transversal puesto que se recolecta los datos en un momento único, en un tiempo único, el propósito que tiene es la descripción de las variables: Control interno y rentabilidad; y analizar su incidencia e interrelación en su momento dado (ver Figura I).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura I: Descripción de las variables

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población, es un conjunto finito o infinito de elementos, personas o instituciones que son motivo de investigación y tienen características comunes. La cual queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. En la presente investigación se considerará una población finita, puesto que se conoce el número exacto de elementos que constituyen el estudio, el cual está conformado por 35 colaboradores de la Empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., en Nuevo Chimbote-Perú. La muestra que se utilizó es censal, debido a que cada elemento de la muestra o de la población es llamada unidad o individuo (ya sea un individuo o no), en donde cada uno de los individuos de la investigación son considerados como muestra. Es por ello que se emplea a la totalidad de la población.

La encuesta, es el instrumento de recolección de información que se utilizó, para obtener la información de manera objetiva y real sobre el control interno y la rentabilidad. Asimismo, se consultó libros, artículos, revistas científicas (*Scielo*, *Science*, entre otras), página *web* y tesis, que permitió construir teorías que dieron sustento a la investigación.

De igual manera, se plantea la **Prueba de Hipótesis** para analizar el control interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote, particularmente en la Empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., en el año 2020, estableciendo las siguientes hipótesis:

H1: Existe relación del control interno en la mejora de la rentabilidad de la Empresa

León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote en 2020.

H0: No existe relación del control interno en la mejora de la rentabilidad de la Empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote en 2020.

Al respecto, se tiene como **Regla de decisión** con un nivel de confianza del 95% y significancia del 5%, que Si el nivel de significancia obtenido es menor al 5% se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula.

3. Relación del control interno en la mejora de la rentabilidad de la Empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote 2020.

De acuerdo al objetivo principal que es determinar la relación del control interno en la mejora de la rentabilidad de la Empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote-Perú en el año 2020; se muestra en la Tabla 1, un nivel de significancia de (0.019), siendo menor al nivel de significancia planteado (5%), por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; asimismo, el coeficiente de correlación es de (0.520) deduciendo que existe incidencia positiva media entre control interno y la rentabilidad de la empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote-Perú en 2020.

Tabla 1
Control interno y rentabilidad de la empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote-Perú en 2020

		Control interno	Rentabilidad
Rho de Spearman	Control Interno	1,000	,520*
	Coefficiente de correlación Sig. (2-tailed)	.	,019
	N	35	35

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.1. Dimensión: Ambiente de control

a. Integridad y valores

De acuerdo al indicador integridad y valores, se ha establecido en la Tabla 2, que del total de encuestados, el 28% de los colaboradores casi nunca tuvieron conocimiento sobre la

vigencia y contenido del código de ética en la organización, el 26% indicaron que nunca los colaboradores tuvieron conocimientos sobre la vigencia y contenido del código de ética en la organización, el 23% manifestaron que los colaboradores a veces tenían conocimientos sobre la vigencia y contenido del código de ética en la organización.

Tabla 2
¿Usted tiene conocimiento sobre la vigencia y contenido del código de ética en la organización?

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	9	26
Casi nunca	10	28
A veces	8	23
Casi siempre	5	14
Siempre	3	9
Total	35	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Igualmente, el 14% indicaron que los colaboradores casi siempre tenían conocimientos sobre la vigencia y contenido del código de ética en la organización y solo el 9% siempre tenían conocimiento sobre la vigencia y contenido del código de ética en la organización. Al respecto, se evidenció que la mayoría de los colaboradores no tienen conocimiento del código de ética de la empresa en estudio.

Asimismo, en cuanto al indicador Integridad y valores, se ha establecido de acuerdo a los resultados que se muestran en la Tabla 3, que del total de encuestados, el 29% de los colaboradores, indicaron que nunca se fomentaron los valores éticos entre colaboradores en la organización, el 23% indica que casi nunca se fomentaron los valores éticos entre colaboradores en la organización, el 17% indica que a veces se fomentaron

los valores éticos entre colaboradores en la organización, el 14% indica que casi siempre se fomentaron los valores éticos entre colaboradores en la organización, y el 17% indica que siempre se

fomentaron los valores éticos entre colaboradores en la organización. Al respecto, se comprobó que en la empresa no se fomentaba los valores éticos entre los colaboradores.

Tabla 3
¿En la organización se fomenta los valores éticos entre los colaboradores para la rentabilidad?

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	10	29
Casi nunca	8	23
A veces	6	17
Casi siempre	5	14
Siempre	6	17
Total	35	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

b. Estructura organizacional

El indicador estructura organizacional, se ha establecido en la Tabla 4, que, del total de encuestados, el 31% de los colaboradores casi nunca consideraron que la estructura

organizacional se encontraba bien diseñada en sus líneas de autoridad, el 29% de los colaboradores nunca consideraba que la estructura organizacional se encontraba bien diseñada en sus líneas de autoridad.

Tabla 4
¿Considera Usted, que la estructura organizacional se encuentra diseñada, en correspondencia con las líneas de autoridad?

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	10	29
Casi nunca	11	31
A veces	5	14
Casi siempre	7	20
Siempre	2	6
Total	35	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

De igual manera, se destaca que el 20% de los colaboradores indican que casi siempre la estructura organizacional se encontraba bien diseñada, en sus líneas de autoridad; el 14% de los colaboradores a veces consideraba que la estructura organizacional se encontraba bien diseñada, en sus líneas de autoridad; y, el 6% indicó que siempre consideraba que la estructura organizacional se encontraba

bien diseñada, en sus líneas de autoridad. Al respecto, se evidenció que la estructura organizacional de la empresa no se encontraba bien diseñada, en sus líneas de autoridad para la mayoría de los entrevistados.

Asimismo, en relación al indicador estructura organizacional, en la Tabla 5 se ha establecido que del total de encuestados, el 34% indica que casi nunca la estructura

organizacional facilitó la administración y actividades de los colaboradores, el 20% indicó que a veces la estructura organizacional facilitó la administración y actividades de los colaboradores, el 18% sostuvo que casi siempre la estructura organizacional facilitó la administración y actividades de los colaboradores, el 14% manifestó que nunca la estructura

organizacional facilitó la administración y actividades de los colaboradores, y el 14% indicó que siempre la estructura organizacional facilitó la administración y actividades de los colaboradores. Al respecto, se identificó que la estructura organizacional de la entidad para la mayoría, no facilitaba la administración y actividades de los colaboradores de la empresa.

Tabla 5
¿Cree Usted, que la estructura organizacional facilita la administración y la rentabilidad?

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	5	14
Casi nunca	12	34
A veces	7	20
Casi siempre	6	18
Siempre	5	14
Total	35	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Conclusiones

Se diagnosticó en esta investigación que el control interno mejora la rentabilidad de la Empresa particularmente en León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote-Perú en el año 2020; toda vez que se aplicaron lineamientos y/o directrices sobre las actividades administrativas económicas y financieras en un determinado ejercicio económico, lo cual sirvió para que los gerentes y/o trabajadores de la empresa observaran que existe una relación positiva media entre el control interno y la rentabilidad.

Se determinó que el ambiente de control mejora la rentabilidad de la Empresa León & Asociados Auditores Consultores S. Civil de R.L., Nuevo Chimbote-Perú en el año 2020. Así mismo, se identificó que existe una inadecuada estructura organizacional, no se realizan capacitaciones que fortalezcan las capacidades profesionales de los trabajadores y no se seleccionan a los profesionales de acuerdo a sus habilidades y conocimientos.

Las actividades de control no se pueden

realizar de manera adecuada en razón de que en la empresa no se muestra una adecuada organización de funciones, no permitiendo las acciones planificadas propias del control interno. De igual forma, se identificó que el perfil profesional de los colaboradores no está acorde con las actividades que realizan.

Referencias bibliográficas

- Arévalo, J. D., y Rodríguez, D. R. (2016). *El ambiente de control interno como determinante de buenas practicas de gobierno corporativo en multinaciones caso: EY* [Tesis de maestría, Colegio de Estudios Superiores de Administración]. <https://repository.cesa.edu.co/handle/10726/1579>
- Baldera, F. Y., e Idrogo, L. (2019). *Propuesta de implementación de un sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de la Empresa Korea*

Licencia de Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

- Motos SRL-Chiclayo 2018* [Tesis de pregrado, Universidad Señor de Sipán]. <https://repositorio.uess.edu.pe/handle/20.500.12802/7138>
- Calle, J. P. (6 de octubre de 2022). Conoce los componentes del control interno de una empresa. *Pirani*. <https://www.piranirisk.com/es/blog/conozca-los-componentes-del-control-interno-de-una-empresa>
- Carmona, M., y Barrios, Y. (2007). Nuevo paradigma del control interno y su impacto en la gestión pública. *Economía y Desarrollo*, 142. <https://revistas.uh.cu/econdesarrollo/article/view/3854>
- Contraloría General de la República del Perú (2014). *Marco conceptual del Control Interno*. Contraloría General de la República del Perú. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1305474/Marco%20conceptual.pdf>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (2013). *Control Interno - Marco Integrado*. COSO. https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/coso-resumen-ejecutivo.original.pdf
- Córdova, J. W., García, N., Puicón, V. E., y Merino, M. (2022). Gestión administrativa durante la Covid-19 en los colaboradores de las municipalidades en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 294-305. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38475>
- Del Toro, J. C., Fonteboa, A., Armada, E., y Santos, C. M. (2005). *Control Interno: II Programa de preparación económica para cuadros*. Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros (CECOFIS).
- Díaz, M. (2012). *Análisis Contable de la rentabilidad*. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso.
- Erazo, C. M., Robles, D. G., Cifuentes, L. M., y Saquisari, D. L. (2021). Auditoría integral en inventarios y costos de ventas en negocios del Cacao Ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 391-403. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36526>
- García, L. M., Carnero, S. J. C., Seminario, M. V., y Flores, G. (2021). Gestión empresarial de Asociaciones de banano orgánico del Valle del Chira, Sullana-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 404-416. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36527>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Korporate (5 de noviembre de 2021). Causas que impiden que su negocio sea rentable. *Korporate*. <https://grupokorporate.com/causas-que-impiden-que-su-negocio-sea-rentable/>
- Lujan, C. (2021). *Caracterización del financiamiento y control interno de la micro y pequeña empresa del sector servicio "Restaurante Turístico la Huamanguina" SRL Ayacucho* [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los Angeles de Chimbote]. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3243172>
- Mendoza-Zamora, W. M., García-Ponce, T. Y., Delgado-Chávez, M. I., y Barreiro-Cedeño, I. M. (2018). El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. *Dominio de las Ciencias*, 4(4), 206-240. <http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2018.vol.4.n.4.206-240>
- Pérez-Carballo, J. F. (2010). *Diagnóstico económico-financiero de la empresa*. ESIC Editorial.
- Quispe, A. J. (2015). *El control interno y su efecto en la rentabilidad de las actividades de exportación en las empresas aduaneras del Distrito de*

Ventanilla, 2015 [Tesis de pregrado, Universidad de San Martín de Porres] <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/3841>

Riveros, M. (28 de junio de 2021). Retos y desafíos del auditor en la nueva normalidad. *BDO Blog Perú*. <https://www.bdo.com.pe/es-pe/blogs/blog-bdo-peru/junio-2021/retos-y-desafios-del-auditor-en-la-nueva-normalidad>

Valenzuela, M. (2021). *Control Interno y Rentabilidad de la Empresa Coltex*

Perú SAC Lurigancho, 2020 [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/63405>

Villasmil, M. D. C., Romero, F. J., y Socorro, C. C. (2021). Liderazgo ético en la gestión pública municipal del estado Zulia, Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 199-216. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35907>